

DIZAYN FIKRLASH VA UNING NAZARIY JIHLTLARI HAMDA GRAFIK TA'LIM JARAYONIDAGI AMALIY AHAMIYATI

Mardov Sanjar Xudoykulovich

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13987321>

Annotatsiya: Hozirgi kunda oliy ta'lim maskanlarida grafik ta'limga alohida e'tibor qaratilmoqda. Grafik ta'lim sohasini ya'nada jozibali qilib ko'rsatishda dizayn fikrlash muhim omillardan biri ekanligi o'z isbotini topdi. Xususan arxitektura yo'nalishi mutaxassislari hisoblanmish muhandis-quruvchilar uchun dizayn fikrlash va uning nazariy jihatlari mukammal bilib talab etiladi. Chunki ular yaratayotgan va barpo etayotgan loyiha inshootlari foydalanuvchilar uchun qulay va shinam bo'lishi talab etiladi. Shuning uchun ham dizayn fikrlash va uning nazariy jihatlari, takibiy tuzilmasini o'rganishlari talab etiladi.

Kalit so'zlar: dizayn fikrlash, grafik ta'lim, startap, grafik dastur, standart, innovatsiya, grafika, arxitektura, muhandis, vektorli grafika, loyiha, modeling.

Hozirgi shiddat bilan rivojlanib borayotgan texnika asrida deyarli barcha sohalarni kompyuter va innovatsion texnologiyalar qamrab bormoqda. Bu esa o'z navbatida sohalarning uzviy aloqada va jozibaliy ishlashga undaydi. Bu o'zgarishlar grafik ta'lim jarayonini ayniqsa yuqori darajada qamrab olmoqda. Grafik ta'lim jarayoniga ko'proq murojat qiladigan muhandis-quruvchilarda yaratayotgan inshootlarni chiroyli va ko'rkam qilib yaratish juda muhim hisoblanadi. Muhandis-quruvchilar o'z maxsulotlarini jozibali qilib yaratish uchun albatta ulardan yuqori darajadagi dizayn fikrlash talab etiladi. Dizayn fikrlash grafik ta'lim jarayonida juda muhim bo'g'in hisoblanadi. Dizayn fikrlash buyuk asarlar va ko'rkam inshootlar ham yaratilmas edi.

Dizayn fikrlash tushunchasining o'zi dizaynni anglatadi, shuning uchun barcha sohalarda undan samarali foydalanib kelinmoqda. Ma'lumki, bugungi rivojlanayotgan davrda dizayn fikrlash juda kengroq tushuncha bo'lib, u loyihalash, biznes yuritish yoki har qanday zamonaviy inshootlar, shaxsiy vazifalarni bunyod etish uchun uchun bir xil darajada qo'llaniladi. Demak dizayn fikrlashni oliy ta'lim maskanlarida o'qitiladigan fanlarda, ayniqsa muhandis-quruvchilar uchun muhim hisoblangan grafik ta'lim jarayonida (arxitektura va texnika yo'nalishidagi oliy ta'lik maskanlari) samarali vosita sifatida foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Dizayn fikrlash (*ingliz tilidan design-thinking*) - bu nostandart muammolarni bartaraf qilishda nozik yechimni o'z ichiga olgan mahsulotni ishlab chiqishda foydalanuvchiga yo'naltirilgan yondashuv. Bir so'z bilan aytgandahar-qanday sharoitda chiroyli yechim orqali hal qilish degani.

Yuqorida keltirilgan fikrda birinchi o'rinda foydalanuvchi so'rovi, hal qilinish kerak bo'lgan vazifani texnik amalga oshirish imkoniyatlari, iqtisodiy imkoniyatlar bu o'rinda ikkinchi darajali vazifaga aylanadi. Sababi hal bo'linayotgan vazifada aosiy urg'u uni nafislik bilan hal qilishga qaratilgan bo'ladi. Dizayn fikrlash buyurtmachi talabida kelib chiqqan hold ava to'g'ri yondashuv asosida, muammolarni aniqlashga va bartaraf etishga dizayn fikrlash orqali yondashuv, xatti-harakatlar va xatti-harakatlarning shaxsiy tuzilmalariga qat'iy e'tibor berishni

o'z ichiga oladi. Muhandis-quruvchilar tamonidan yondashuv doimo erkin ijodiy, ammo ayni paytda sog'lom fikrga asoslanib, muammoni qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi.

Dizayn fikrlash tarixiga nazar soladigan bo'lsak, dizayn fikrlash g'oyasi birinchi marta Gerbert Saymon tomonidan 1969-yilda o'zining "Suniy fan" kitobida shakllantirilgan. Keyinchalik bu g'oya Stenford universitetida ishlab chiqilgan bo'lib, u yerda ushbu g'oyalar asosida "Stenford Dizayn" instituti tashkil etilgan, bu ta'lim maskani asosan dizayn fikrlash g'oyalarini ilgari suradi.

Dizayn fikrlash - bu inson manfaatlari, texnologik imkoniyatlar va raqobatdosh biznes manfaatlari yig'indisidir. Dizayn fikrlashning eng oddiy, ammo eng aniq ta'rifi - bu sog'lom fikr. Bu ishlab chiqaruvchilarga foydalanuvchi muammosini oldindan ko'ra bilish va uning yechimini ijobiy tamonga chiroyli bartaraf etish, so'ngra nafis ijodkorlik va ratsionalizm sintezidan vosita sifatida foydalangan holda ilgari surilgan g'oyani amalga oshirishga ko'maklashish. Dizayn fikrlashiga asoslanib, biz insoniyat va uning aniq va yashirin ehtiyojlari va hal qilinishi kerak bo'lgan muammolarga qaratishimiz lozim hisoblanadi va bu muammoni dastlab keltirib so'ngra uni hal qilishning bir qator usullarini (oddiydan-murakkabgacha) taklif qilishimiz, foydalanuvchilar uchun har tamonlama foydali bo'lgan g'oyalarni tanlashimiz lozim hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchining taklif g'oyalari va foydalanuvchi uchun maqul taklif g'oya haqiqatan ham ishning yakuniy natijasida tayyor maxsulotga aylanishi kerak. Ishlab chiqaruvchi tamonidan bir qator obrazlar yaratilishi va ularning sinovdan o'tkazilishi, bir qator murakkab jarayonlardan so'ng foydalanuvchi muammosini kutganidan ham avzal hal qila oladigan mahsulotni chiqarish bu bozar talabi bo'ladi.

Dizayn fikrlashning markazida:

- xatolar, chunki ular muammoning optimal yechimini topishga undovchi omil;
- g'oyaning asosiy ya'ni eng kulminatsion timsoli – bir qator yaratilgan obrazlarda bo'lishi;
- foydalanuvchi bilan aloqa qilishda muhim vosita ekanligi;
- jamoada ishlash, g'oyalarni ijodkorlik asosida shakllantirish (aqliy hujum).

Hozirgi halol raqabot davrida dizayn fikrlash turli sohalarda startap loyihalarga ham samarali xizmat qilmoqda. "Стартап" термини инглизча start-up сўзидан олинган бўлиб, унинг "жараённи бошлаш", "ишга тушириш" каби маънолари мавжуд. Илм-фан ва техника ютуқларини кенг қўллаган ҳолда иқтисодий тармоқларига, ижтимоий ва бошқа соҳаларга замонавий инновацион технологияларни тезкор жорий этиш мамлакатимизнинг ушбу соҳадаги динамик ривожланишининг муҳим шarti ҳисобланади. Куни кеча "Стартаплар тўғрисида"ги қонуни лойиҳаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари муҳокамаси портали regulation.gov.uz га жойлаштирилди. Хўш, бизга стартап феномени ҳақида нималар маълум? "Стартап" термини инглизча start-up сўзидан олинган бўлиб, унинг "жараённи бошлаш", "ишга тушириш" каби маънолари мавжуд. Даставвал "стартап" атамаси 1939 йил АҚШда юқори технологиялари соҳасидаги ишланмаларга ихтисослашган Санта-Клара водийси (Калифорния)да пайдо бўлган. Ўша вақтда Стенфорд университети талабалари Дэвид Паккард ва Уильям Хьюлеттлар ўзларининг кичик лойиҳасини яратади ва у ишни стартап деб атади. Кейинчалик эса мазкур стартап аста-секинлик билан катта ва машхур Хьюлетт-Паккард (HP) корхонасига айланди.

Мижозлар истиқболи (customer development) методи асосчиларидан америкалик тадбиркор С.Бланк ўзининг “Стартап эгалари учун қўлланма” (“Steve Blank and Bob Dorf. The Startup Owner’s Manual”) китобида стартапни бизнес-моделини кенгайтиришни кўзлаган вақтинчалик тузилма, деб ҳисоблайди. Бир гуруҳ олимлари стартапларни кичик тадбиркорлик субъекти ва фақат юқори таваккалчилик сифатида қабул қилса, бошқа гуруҳ олимлари эса стартаплар ўзининг бизнес моделини кенгайтириш мақсадида инвестиция жалб қилишни мақсад қилган юридик шахслар деб билишади. Демак, стартап бу фаолияти юқори таваккалчиликка асосланган ва бизнес моделини кенгайтириш учун инвестицияларни жалб қилиш мақсадини кўзлайдиган вақтинчалик бўлган тузилмалар.

Dizayn fikrlash startapga qanday yordam berishi mumkin?

Bu juda oddiy - bu yondashuv loyiha ustida ishlashning dastlabki bosqichlarida mijozning ehtiyojlarini o'rganishga yordam beradi va mahsulot bozorga kirib, talab qilinmaydigan vaziyatni oldini oladi.

Dizayn fikrlash ko'pchilik startaplar qiladigan uchta klassik xatodan qochishga yordam beradi.

1. Loyiha “salqin” bo'lgani uchun ishga tushirildi. Ta'asischilar, ularning qarindoshlari va do'stlari buni yoqtirishadi, ammo maqsadli istemolchi bunga mutlaqo befarq bo'lishi mumkin. Masalan, muammo ko'rinadigan darajada shoshilinch emasligi yoki u o'zi uchun boshqa, qulayroq yechim topgani uchun.

Dizayn fikrlash birinchi bosqichda mijozlar talabini o'rganishni o'z ichiga oladi: mijozning muayyan muammosini hal qilishini yechimlari bilan bir qator muammoga mos keladigan obrazlar yaratiladi.

2. Loyihada qiymat taklifi ishlab chiqilmagan. Ko'pincha mahsulot taniqli modelni takrorlaydi va uni "tezroq, arzonroq, chiroyli va hokazo" tamoyiliga muvofiq optimallashtiradi.

Dizayn fikrlashdan foydalanib, siz mahsulotingizni foydalanuvchi muammosini hal qilishning kalitiga aylantirasiz. Siz mijoz boshdan kechirayotgan har qanday og'riqni boshdan kechirasiz va mahsulotingizni haqiqatan ham qimmatli qilasiz - odamlar undan voz kechishni umuman o'ylashmaydilar!

3. Startaplarda ko'pincha aniq monetizatsiya modeli bo'lmaydi. Dizaynni o'ylash mijozning qancha va nima uchun to'lashga tayyorligini darhol ochib beradi, shuning uchun siz loyihada qancha va qanday yo'llar bilan pul topishingiz mumkinligini darhol tasavvur qilishingiz mumkin.

Dizayn fikrlash bosqichlari;

1-rasm

Dizayn fikrlash bosqichlari;

Ushbu yondashuv doirasidagi ish 6 ta katta bosqichga bo'lingan.

1. *Empatiya* - bu asosiy tadqiqot. Ushbu bosqichda biz odamlarning muayyan muammoni hal qilish uchun nima qilishlarini tushunamiz. Buning uchun nima uchun ular buni hal qilmoqchi ekanligini, ularning qadriyatlarini, hissiy va jismoniy ehtiyojlari nima ekanligini tushunish biz uchun muhimdir. Ushbu bosqichdagi maqsadimiz quyidagi savollarga javob topishdir: mijozimiz-mahsulotimizning asosiy muammosi nima? Mijozning muammosini hal qilish-mahsulotni mukammal qilish uchun bizga qanday ma'lumotlar kerak?

Bu savollarga javob topish uchun biz kuzatish, ochiq manbalarda axborot izlash, intervyu, eksperiment kabi usullardan foydalanamiz.

Ushbu bosqichda foydalanuvchining xohishi va uning ehtiyoji o'rtasidagi farqni ko'rish muhimdir. Misol uchun, u soatiga 300 km yuradigan mashinani xohlashi mumkin. Dunyoda bunday tezlikda haydash mumkin bo'lgan yo'llar ko'p emasligini hisobga olsak, bu haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ko'rinadi. Agar biz chuqurroq o'ylab maqsadli izlansak, biz insonning tez harakatga bo'lgan ehtiyojiga javob topa olamiz, buni samolyot chiptasi yoki tezyurar poezd sotib olish orqali yechim topish mumkin.

2. *Fokushlash* - ushbu bosqichda biz olingan ma'lumotlarni qayta ishlaymiz va o'zimiz uchun umumiy obrazni shakllantiramiz. E'tiborni qaratishdan maqsad mijozning biz javob berishimiz kerak bo'lgan savolini olishdir.

Ushbu bosqichda biz "shaxs modellari" - mahsulotning odatiy foydalanuvchilari bilan muxokamalar olib boramiz. Muammoning eng yaxshi yechimini topish uchun ularning turmush tarzi, xulq-atvori va ehtiyojlarini o'rganamiz, bu eng muhimi hisoblanadi. Sababi, mijozga yoqadigan har-bir yechim uning xulq-atvori va tabiatidan kelib chiqib ishlanadi.

3. *Fikrlarni shakllantirish* - muammoni hal qilish yo'llari va usullari haqida o'ylaymiz. Buning uchun aqliy va tanqidiy hujumini o'tkazamiz, bu yerda jamoa a'zolarining har biri o'zlari o'ylaganicha ko'p g'oyalarni va obrazlarni ifodalaydilar. Ideal holda, qachonki jamoa turli sohalardagi mutaxassislarni o'z ichiga olsa va ularning taklif g'oyalarni maqsadli umumlashtirilsa. Maqsad - iloji boricha ko'proq g'oyalar va yondashuvlarni qamrab olish.

Aqliy hujumni o'tkazishda quyidagi qoidalarga amal qilish muhimdir:

- tanqid qilmaslik;
- hamkasblarga g'oyalarni ishlab chiqishda yordam berish;
- hatto eng aql bovar qilmaydigan va fantastik g'oyalarni ham ko'rib chiqish;
- tasavvur qilish;
- mavzuda qolish;
- aqliy hujumning har bir ishtirokchisidan kamida 10 ta, yaxshisi 15 ta g'oyani taklif qilishga harakat qilish.

4. *Fikr tanlash* - endi hayotiy g'oyalarni aniqlash vaqti keldi. Esda tutish lozimki, mahsulot foydalanuvchilarga kerak bo'lishi va sizga - uni yaratuvchilarga yoqishi lozim.

Venn diagrammasi ishchi g'oyalarni saralashga yordam beradi: bu uchta kesishgan doiralar - biznes qiymati, inson foydasi, texnik imkoniyatlar. Barcha uchta sharning kesishish markazida sizning xizmatlaringiz joylashgan. Shunga ko'ra, biz biznes uchun qimmatli, iste'molchilar uchun foydali va texnik jihatdan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan g'oyalarni tanlaymiz.

5. *Obrazlashtirish* - obraz dizayn fikrlash asoslaridan biridir. Bu muammoni hal qilish uchun ham, agar u birinchi marta ishlamas, yangi g'oyalarni yaratish uchun kerak.

Obraz yaratish uchun ko'p iqtisodiy xarajat, vaqt va kuch sarflash shart emas. Siz obrazni olidin hayoliy yaratasiz, undan so'ng real asoslarga moslaysiz:

- qo'lda (chizish, yopishtirish);
- maxsus xizmatlardan foydalanish, masalan, tayyor obrazlar shablonini beruvchi bir qator internet saytlaridan foydalanish mumkin;
- Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign, Maya, Sketch3 va boshqa bir qator grafik dasturlar yordamida obrazlar yaratish;
- vazifani hal qilish uchun har bir foydalanuvchining harakatini bosqichma-bosqich tavsiflovchi skript prototipini yaratish;
- Lego konstruktori yordamida.

6. *Sinov* - ushbu bosqichda siz potentsial foydalanuvchingiz obraz bilan qanday munosabatda bo'lishini ko'rasiz. Siz taklif qilayotgan yechim unga tushunarlimi? Obraz bilan ishlashda u qanday qiyinchiliklarga duch keladi? Uning harakatlarini kuzatib boring, unga topshiriqlar bering, obraz bilan nima qilish kerak. Odamlardan modelning nima yoqmasligini, qanday noqulayliklar paydo bo'lishini o'rganib aniqlashtirishimiz lozim bo'ladi.

Fikr-mulohaza olishingiz bilan siz obrazni yaxshilaysiz va uni yana taklif qilib ko'rasiz. Shunday qilib, siz model bilan muloqotda bo'lgan har bir kishi uning mukammal ekanligini aytmaguncha takrorlaysiz.

Dizayn fikrlash va Custdev;

Custdev gipotezalarni chuqur intervyular bilan sinab ko'rishni o'z ichiga oladi va mijoz bilan muloqot qilish uchun vositadir. Kengroq kontseptsiya - mijozlarni rivojlantirish-mijozlar tajribasiga asoslangan iste'molchilar muammolarini hal qilish bo'yicha farazlarni ishlab chiqishni va yaratishni o'z ichiga oladi.

Custdev ham, dizayn fikrlash ham g'oyani mahsulotga aylantirishni o'z ichiga oladi, ikkalasi ham mijoz bilan muloqotga asoslanadi. Farqi tezlikda. Custdev ko'p hollarda mahsulot yoki uning ba'zi versiyalari allaqachon mavjudligini ta'minlash uchun mo'ljallangan, hozirgi maqsad bozorni zabt etishdir. Usul mahsulot-bozor mosligini topishga va mijozlar orasida tan olinishiga yordam beradi.

Dizayn fikrlash mijozning muammosini hal qilish uchun shoshilinch zarurat mavjud bo'lgan holatlarda ham qo'llanilishi mumkin, ammo shoshilinchlik yondashuvning asosiy xususiyati emas. Dizayn fikrlash mijozning ehtiyojlarini uslubiy o'rganishni, g'oyadan to yakuniy holatgacha mahsulot ustida doimiy ishlashni o'z ichiga oladi.

Shunday qilib, custdev mavjud texnologiyani tijoratlashtirish uchun ko'proq mos keladi va dizayn fikrlash mijozning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yangi mahsulotni yaratish uchun ko'proq mos keladi.

Mahsulotni yaratishda dizayn fikrlashdan foydalanish uni g'ayrioddiy va ayni paytda tushunarli, jozibali va esda qolarli qilish imkonini beradi. Dizayn fikrlash ko'plab korporatsiyalarning asosidir. Shunday qilib, Apple kompaniyasining muvaffaqiyatli marketing texnikasi narsalarga boshqacha qarashning natijasidir, bu ham kompaniyaning shioridan kelib chiqadi.

Dizayn fikrlash hozirda IBM, General Electric, Procter & Gamble, Philips Electronics, Airbnb kompaniyalarida amalga oshirilmoqda. Rossiyada dizayn sessiyalari Sberbank,

Raiffeisenbank da o'tkaziladi, dizayn fikrlashdan foydalangan holda ish natijalari Moskva hukumati portallarida, Moskva metrosi xizmatlarida, Rosatomda, TELE2 kompaniyasida amalga oshiriladi.

Garchi biz ushbu usulni deyarli hamma joyda - biznesdan shaxsiy hayotgacha qo'llashimiz mumkin bo'lsada, dizayn fikrlashning eng keng tarqalgan qo'llanilishi:

- mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqishda (konstruktorlik tadqiqotlarini olib borishda, tezkor obrazlash uchun, MVPni ishlab chiqishda);
- grafik ta'limda — muhandis-quruvchilar g'oyalarni hayotiy qilib aks ettrish;
- jamoa ishini faollashtirish — aqliy hujum, xatolar ustida ishlash, fikr-mulohazalarni o'rnatish, ishtirok etish;
- ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun (murakkab, nostandart vazifalarni hal qilishda, muvaffaqiyatsizlik qo'rquviga qarshi kurashish, tadbirkorlikni rivojlantirish).

Xulosalar:

Mahsulot yaratishning ko'plab usullari mavjud va dizayn fikrlash ulardan biridir. Bunday holda, siz mijozning muammosini yaxshilab o'rganasiz - suhbatlar, kuzatishlar, tajribalar orqali, ushbu masala bo'yicha ma'lumotlarni o'rganib tahlil qilish lozim. Keyin tahlillardan kelib chiqqan holda qator taklifga mos bo'lgan g'oyalarni ko'plab yaratish kerakligi va ulardan tanlov asosida imkoniyatining oshishiga xizmat qiladi. Yaratuvchi bir vaqtning o'zida biznes uchun qimmatli, foydalanuvchilar uchun foydali va texnik jihatdan mumkin bo'lganlarni tanlaydi. Bosqichma-bosqich kelajakdagi mahsulotning obrazini yaratish va uni qator sinovlardan o'tkazish kerakligini ko'rasiz. Sinov mahsulotning zaif tomonlarini aniqlashga va dastlab hal qilinmagan ehtiyojlarni aniqlashga yordam beradi. Shundan so'ng yaratuvchi o'z mahsulotini yaxshilashga va takomillashtirib qayta taklif qilinadi. Ushbu takrorlashlar potentsial foydalanuvchi mahsulot bilan o'zaro aloqada hech qanday qiyinchiliklarga duch kelmaguncha va uning xususiyatlaridan to'liq qoniqmaguncha takrorlanadi.

Dizayn fikrlash biznesda ham, shaxsiy muammolarni hal qilishda ham foydali bo'lishi mumkin - masalan, yangi qurilayotgan xonadonlarni dizayn yechimi yoki bir qator zarur bo'lgan 3D modellarni rejalashtirish. Grafik ta'limda dizayn fikrlash qimmatli usul bo'lib, u nafaqat standart talabga ega bo'lgan mahsulotni ishlab chiqish va yaratish imkonini beradi, balki aqliy hujum amaliyoti va xatolar ustida ishlash orqali jamoani yanada samarali ishlashiga imkon beradi.

References:

1. Sanjar Khudoykulovich Mardov, & Zilolaxon Xikmat kizi Farxatova. (2022). THE PRACTICAL SIGNIFICANCE OF DESIGN AND ITS TYPES. Euro-Asia Conferences, 54–57. Retrieved from
2. Mardov, S. X. (2021). The practical importance of graphic programs and their descriptions in the development of student space imagination in teaching the subject of construction drawing. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (104), 680-684.
3. Mardov, Sanjar Xudoykulovich; Current Status of Developing Students' Space Imagination in the Use of Graphic Software in Teaching Architectural Drawings,"International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology",8,10,2021
4. Guznenkov V.N., Jurbenko P.A. Uchebnyy protsess s ispolzovaniem graficheskix paketov // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. 2014. –№ S. 173–175; Demidov S.G. Osobennosti

ispolzovaniya informatsionnykh texnologiy pri prepodavanii graficheskix dissiplin // Informatizatsiya injenernogo obrazovaniya: sb. tr. Mejdunar. nauch-prakt. konf. – M., 2016.

INNOVATIVE
ACADEMY